
**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AXLOQIY
TUSHUNCHALAR SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK
XUSUSIYATLARI**

Mashraboy Vaxidovna Xalimova

Andijon Davlat Pedagogika Instituti **DSc, prof.**

Mo'minova Shoxsanam Murodjon qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Pedagogika va Psixologiya ta'lim yo'nalishi
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisda maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda axloqiy tushunchalar shakllanishining psixologik xususiyatlari muammosini ilmiy nazariy metodik, ijtimoiy-siyosiy manbaalar asosida o'rganish, amaliyotdagi mavjud holatni tahlil qilish. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda ahloqiy tushunchalarning bolalardagi psixologik va ijtimoiy axloqiy xususiyatlariga o'zaro aloqadorlikni aniqlash va asoslash haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: axloqiy ong, axloqiy tasavvur va bilimlar, madaniy xulq-atvor va ijobiy munosabatlarni shakllantirish, axloqiy xis-tuyg'ular va munosabatlarni rag'batlantirish, xulq-atvor normalari va qoidalari.

**PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF MORAL
VIRTUES IN PRESCHOOL CHILDREN**

Annotation : the thesis is a study of the problem of psychological features of the formation of moral behaviour in preschool children on the basis of scientific, theoretical, methodological, socio-political sources, analysis of the current situation in practice. It describes how to identify and justify the relationship between the concept of moral behaviour in preschool children and the psychological and social moral characteristics of children.

Key words: moral consciousness, moral imagination and knowledge, formation of cultural behaviour and positive attitudes, stimulation of moral feelings and attitudes, norms and rules of behaviour.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning intensiv aqliy rivojlanishi bosqichidir. Aynan shu yosh psixofiziologik funktsiyalarning takomillashuvidan tortib murakkab shaxsiy yangi shakllanishlarning paydo bo'lishigacha bo'lgan barcha yo'nalishlarda progressiv o'zgarishlar bilan birga keladi [24, p. 45]. 5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan yosh - bu maktabgacha yoshdagi bolaning kognitiv, intellektual va shaxsiy sohasini shakllantirishda juda muhim bo'lgan katta maktabgacha yosh. Bu vaqt davri asosiy yosh deb ataladi, chunki bolalarda ko'plab shaxsiy jihatlar shakllanadi, "men" pozitsiyasini shakllantirishning barcha daqiqalari ishlab chiqiladi.

Katta yoshdagi maktabgacha tarbiyachi asta-sekin axloqiy baholashni o'rganadi va kattalar tomonidan natijalar va baholashni kutgan holda, o'z harakatlarining tartibini hisobga olishga harakat qiladi. E.V. Subbotskiyning fikriga ko'ra, me'yorlar va xulq-atvor qoidalarini ichkilashtirish tufayli maktabgacha yoshdagi bola kattalar yo'qligida ham xuddi shu qoidalarning buzilishini boshdan kechiradi. 6 yoshli bolalar o'zlarining xatti-harakatlarining o'ziga xos xususiyatlarini tushuna boshlaydilar va umume'tirof etilgan qoidalar va me'yorlarni o'zlashtirish jarayonida o'zlarini va atrofidagi odamlarni baholashda mezon sifatida foydalanadilar.[67].

Axloqiy rivojlanish maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, yaxlitlik va o'zaro bog'liqlikni shakllantirishni nazarda tutadi:

- axloqiy tuyg'ular va munosabatlar (qabul qilingan harakatdan qoniqish yoki norozilik hissini boshdan kechirish);
- axloqiy xulq-atvor (axloq normalari va qoidalariga muvofiq harakat qilish yoki harakat qilishga tayyorlik);
- axloqiy ong (axloq g'oyalari va tushunchalari, xatti-harakatlar normalari va qoidalarini bilish).

Psixika va axloqiy xulq-atvorning ijtimoiy normalarining kelib chiqishi va rivojlanishi nuqtai nazaridan, rivojlanishda maktabgacha yoshdagi bolalik davri

juda muhimdir. Maktabgacha yoshdagi bolaning ishida shaxs qiyofasi bilan bog'liq mavzularning ustunligi uning ijtimoiy muhitga yo'naltirilganligini ko'rsatadi. Shu bilan muhim ijtimoiy fazilatlarining birlamchi shakllarini rivojlantirish uchun keng asos yaratiladi [2, p. 46].

3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar yoshi maktabgacha yoshdagi bolaning ruhiyatini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Bu vaqt davomida bolalar ko'p bilim va ko'nikmalarga ega bo'lib, ular uzoq vaqt davomida saqlanib qoladilar, bola shaxs sifatida aniqlanadi va keyingi intellektual rivojlanishga hissa qo'shadi.

Avvalo, bolalar "kundalik" xatti-harakatlarning normalari va qoidalarini, ularga nisbatan munosabat normalarini o'rganadilar. Vazifalar, kundalik tartib, hayvonlar va narsalar bilan ishlash, shuningdek, madaniy va gigiyenik me'yorlarga rioya qilish. Oxirgi marta o'rganilgan axloqiy me'yorlar odamlarga munosabatga tegishli. Ular murakkabroq va bolalar uchun tushunish qiyin bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun amaliy faoliyatda ularga rioya qilish juda qiyin. Kattaroq maktabgacha yoshda juda keng tarqalgan qoidalar bilan rolli o'yinlar bunday me'yorlarni o'zlashtirish uchun ijobiy ahamiyatga ega. Rolli o'yinlarda qoidalarni taqdim etish, kuzatish va o'zlashtirish, ularni odatiy xatti-harakatlar shakllariga aylantirish uchun joy mavjud. Erta maktabgacha yoshda bolalar taqlid qilish orqali shaxslararo xatti-harakatlarning o'rganilgan qoidalari va me'yorlariga amal qiladilar, kattaroq maktabgacha yoshda esa bu norma va qoidalarning mohiyatini o'zlari chuqur anglay boshlaydilar. Bolalar ularni nafaqat mustaqil bajaradilar, balki ularga yaqin bo'lgan boshqa bolalar ham xuddi shunday qoidalar va me'yorlarga rioya qilishlarini diqqat bilan kuzatib boradilar [28, p. 15]. Kattaroq maktabgacha yoshdagi faoliyatning etakchi turi bu rolli o'yin bo'lib, unda maktabgacha yoshdagi bola kattalarning xatti-harakatlari, xatti-harakatlari va munosabatlarini modellashtiradi. O'yinning bu turida odamlar o'rtasidagi munosabatlar va ularning mehnat faoliyatining ma'nosi birinchi o'ringa chiqadi. Rollarni o'zida mujassam etgan holda, maktabgacha tarbiyachi birinchi navbatda inson jamiyatida qabul qilingan axloqiy me'yorlar sohasini o'rganadi. Rolli o'yin -

bu odamlar o'rtasidagi munosabatlarning simulyatsiyasi bo'lib, u bolalarni kichik guruhlarga birlashtirishni o'z ichiga oladi, jamoaviy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ular bir-birlari bilan axloqiy me'yorlar asosida muloqot qilishadi. Bir-biriga nisbatan o'yin va harakatlar paytida bolalar axloqiy me'yorlarga amal qilish darajasini rivojlantiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. В двух томах. Т.І. – С-Петербург: СПбГУ, 2007. С.232.
- 2.Андреева И.Н. Остановлении понятия «эмоциональный интеллект» Вопросы психологии, №5, 2008, С. 83-84.
- 3.Ахлоқ-одобгаoidhadisnamunalapi //tarj. vaarabchamatnninashrgatayyorlovchilarHikmatullaevX., MansurovA. – 1990. В. 170.
- 4.АкратоваF.A. Мақтабгачата'limsamaradorliginingpsixologikjihatlari. //Замонавий таълим/Современное образование. 2015. № 2. – Б.53-58.
5. Бандура, А. Теория социального научная [Текст] А.Бандура. - СПб.:Евразия,2000.- 320с